

**ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ**

магистрант 1 курса РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ташкентский филиал цифровой бизнес/экономика. Младший научный сотрудник Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, taxn_1993@mail.ru

Усманов Бехруз Шовкат угли

заведующий отделом Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, nuraliev2306@mail.ru

Нуралиев Рустам Тургунович, к.э.н., с.н.с.

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные аспекты «зеленой» экономики, согласно которой деятельность предприятий, должна быть ориентирована на экономическое использование природных ресурсов и сохранение экосистемы. В настоящее время основным элементом экологического, а также социально-экономически развитого региона считается развитие «зеленой» экономики, что возможно за счет создания «зеленой» экономики, в том числе на предприятиях с государственным участием.*

***Ключевые слова:** зеленая экономика, приоритетные направления, деэкологизации, ребрендинг, экодевелопмент, предприятия с государственным участием.*

***Abstract.** This article examines the main aspects of the “green” economy, according to which the activities of enterprises should be oriented towards the economical use of natural resources and the preservation of ecosystems. Currently, the development of a “green” economy is considered to be the key element of an ecologically and socio-economically developed region. This can be achieved through the implementation of “green” economic principles, including in enterprises with state participation.*

***Keywords:** green economy, priority areas, de-ecologization, rebranding, eco-development, enterprises with state participation.*

В условиях макроэкономического и геополитического давления крайне важно найти оптимальную траекторию развития и достижения целевых показателей в различных отраслях экономики, в том числе на предприятиях с государственным участием. Решение проблем безопасности эксперты и ученые связывают с «зеленой» экономикой, технологии которой нацелены на соблюдение баланса интересов природы, общества и человека. Назначение «зеленых» технологий состоит во внедрении технологических решений, которые не наносят ущерба окружающей среде, оптимизируют использование ресурсов и повышают эффективность их распределения и применения. Базируясь на принципах ресурсосбережения, энергоэффективности, экономичности, «зеленые» технологии должны

гармонизировать с потребностями населения, способствуя достижению компромисса между противоречиями производства и экологии, находя баланс между развитием экономики и охраной окружающей среды.

В Узбекистане 2025 год объявлен годом «Охраны окружающей среды и зеленой экономики». Об этом заявил 20 ноября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса. Глава государства отметил, что сегодня негативные последствия изменения климата ощутимы не только в Узбекистане, но и во многих странах мира, загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы, опустынивание, а также бесконтрольное использование ископаемого топлива ведут к глобальному потеплению, увеличению природных катастроф и серьезному ущербу окружающей среде и

здоровью населения. Как и другие государства Центральной Азии, Узбекистан уязвим к последствиям изменения климата. Эта проблема угрожает природному капиталу, отрасли сельского хозяйства, включая использование земельных и водных ресурсов, усиливает риск стихийных бедствий. Согласно данным глобального индекса для сравнения уровня адаптации стран мира к изменению климата ND-GAIN (The Notre Dame Global Adaptation Initiative), Узбекистан занял 65 место в рейтинге из 187 стран по результатам 2022 года. Около 70% проблем в области развития Центральной Азии связано с нехваткой воды. По данным Института мировых ресурсов (WRI) [3], Узбекистан входит в число 25 стран мира особо подверженных водному стрессу и последствия изменения климата лишь усугубляют проблему нехватки воды. Экономика страны занимает пятое место в мире по степени интенсивности выбросов парниковых газов, создает почти половину выбросов парниковых газов от использования энергоресурсов [1].

В 2025 году общее количество хозяйственных компаний с государственным участием в Узбекистане составило **2 187 единиц**, из них **АО - 254, ООО - 1457** и **ГУП - 476**. Они ведут повседневную работу над сокращением вредных выбросов в атмосферу, уменьшению отходов и вносит весомый вклад в улучшения «зеленой» экономики Узбекистана. Исследования показывают, что во многих предприятиях с государственным участием при разработке годовых бизнес-планов особое внимание уделяется охране окружающей среды, созданию безотходной технологии, уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Например, в 2024 году экологический норматив выбросов в атмосферу по всем управлениям и предприятиям системы **АО «Узбекнефтегаз»** был установлен в размере 142,3 тыс. тонн, а фактически указанный объем был снижен до 73,1 тыс. тонн, то есть было достигнуто сокращение на 69,2 тыс. тонн или на 48,6%. При этом экологический норматив по сокращению сбросов сточных

вод, установленный предприятиями при объеме 11,5 млн. кубометров, фактическое их количество сброшенных сточных вод составило 4,3 млн. кубометров. Это, в свою очередь, позволило добиться сокращения сбросов на 7,2 миллиона кубометров и обеспечил уменьшение выбросов на 62,6% по сравнению с установленной экологической нормой.

Вместе с этим, количество отходов, образовавшихся в процессе производства, составило 36,6 тыс. тонн, против установленной экологической норматив 57,2 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что было достигнуто сокращение образования отходов на 20,6 тыс. тонн или сокращено на 36%. Также эффективно проводились работы по обезвреживанию и переработке отходов окружающей среды.

В рамках программы было налажено использование альтернативных источников энергии для замены устаревших котлов энергосберегающими устройствами и экономии топливных ресурсов. Это помогло снизить не только энергопотребление, но и общие выбросы. Также была проведена эффективная работа по вводу в эксплуатацию новой пыле газоочистной установки и модернизации существующих [2].

В 2024 году в **АО «АГМК»** был введен в эксплуатацию парк «Курувчилар» (Строители), расположенный в городе Алмалык. В результате проведенных работ по благоустройству и строительству, работниками комбината, было высажено 3 150 саженцев деревьев и 25 000 цветочных саженцев. Система полива зеленых насаждений была обновлена. Также была модернизирована система освещения. В рамках проекта «Яшил макон» на 243 гектарах высажено 1,5 миллиона саженцев деревьев.

Алмалыкский горнометаллургический комбинат постоянно ведет работу по улучшению экологического благосостояния страны и зеленой экономики [3].

В 2024 году на производственных объектах компании **АО «НГМК»** введены в эксплуатацию фотоэлектрические установки

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

общей мощностью 7 200 кВт, что позволяет создать возможность генерации 12,3 млн. кВт/ч электроэнергии в год. Это позволит покрыть потребность в электроэнергии всех административных зданий комбината за счет фотоэлектрических установок.

Особое внимание уделяется производству не только электроэнергии, но и тепловой энергии из солнечной энергии. На текущий момент АО «НГМК» эксплуатирует 4 993 солнечных коллектора общей мощностью 7000 Ккал в год, что обеспечивает ежегодную экономию до 15,8 млн. кВт/ч в электрическом эквиваленте. Это позволяет покрыть потребности АО «НГМК» в горячей воде из 100% возобновляемых источников энергии в летний сезон (апрель-октябрь).

АО «НГМК» располагает 8 хвостохранилищами. Ввиду того, что хвостохранилища являются источником особой потенциальной опасности для окружающей среды, они находятся под строгим регулярным контролем уполномоченных государственных органов, таких как инспекция Госкомитета промышленной безопасности, охраны окружающей среды, МЧС Республики Узбекистан и др.

Компания реализует крупный инвестиционный проект «Расширение и реконструкция хвостового хозяйства ГМЗ-2 для совместного складирования хвостовой пульпы ГМЗ-2 и ГМЗ-7 на период 2024-2032 годов», общей стоимостью 134,38 млн долларов США. Реализация данного проекта обеспечит безопасное и стабильное хранение техногенных отходов (65 млн. тонн) ГМЗ-2 и ГМЗ-7 до 2032 года.

Для реализации проекта «Яшил макон» АО «НГМК» разработан план мероприятий по посадке саженцев деревьев и кустарников в рамках инициативы «Долзарб 40 кун». В 2023 году совместными усилиями

АО «НГМК», хокимиятами и сходами граждан махаллей было посажено более 430 тысяч плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Территории, на которых проводятся высадки располагаются как вокруг производственных объектов (рудников, ГМЗ), так и в близлежащих населенных пунктах. Производится дальнейший мониторинг приживаемости саженцев, используется система капельного орошения и применяются необходимые агротехнические мероприятия. Для защиты насаждений устанавливаются ограждающие конструкции [4].

Работа по развитию «зеленой» экономики проводится и в других предприятиях с государственным участием.

По нашему мнению, для развития «зеленой» экономики в предприятиях с государственным участием было бы целесообразным следующее:

1. Привлечение инвестиций в производства предприятий в направлении использования высоких технологий, экологически чистых технологий с низким уровнем потребления энергии и природных ресурсов, низким уровнем выбросов и бережным отношением к окружающей среде;

2. Разработка и выполнения программ в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также годовых мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в предприятиях с государственным участием;

3. Предприятиям с государственным участием обеспечить неукоснительное выполнение задач, установленных Постановлением Президента Республики Узбекистан, «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года», от 02.12.2022 г. № ПП-436 [5].

Список использованной литературы

1. Абдурахманов К.Х. «Зеленая экономика – новая эра инновационного развития» / Biznes Daily Birja № 94-95 (3185-3186) 03.12.2024 <https://reu.uz/wp-content/uploads/2024/12/zelenaja-jekonomika.pdf>.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2. По данным сайта АО «Узбекнефтегаз» / [Электронный ресурс] URL: <https://www.ung.uz/press/page/5353-9177>.

3. По данным сайта АО «АГМК» / [Электронный ресурс] URL: <https://agmk.uz/oz/press-conference/yashil-makon-loyiha-doirasida-jami-243-gektar-yer-maydoniga-15mln-daraxt-kochatlari-ekildi>.

4. По данным сайта АО «НГМК» / [Электронный ресурс] URL: <https://www.ngmk.uz/ru/sustainability/environmental-projects/>.

5. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года» от 02.12.2022 г. № ПП-436 / <https://lex.uz/ru/docs/6303233>.

QISHLOQ XO'JALIGIDA GIS TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

TDAU, Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash yo'nalishi talabasi

Abdullayeva Farangiza Mansur qizi

Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasi katta o'qituvchisi

Yusupova Feruza Erkinovna

feruzayusupova007@gmail.com

***Annotasiya.** Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida GIS texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklarini, ularni qo'llash imkoniyatlarini va kelajakda bu yo'nalishdagi o'zgarishlarni o'rganishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotlar va amaliy ishlar haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan*

***Kalit so'zi:** raqamli texnologiya, GIS, aqlli qishloq xo'jaligi.*

***Аннотация.** В статье представлена подробная информация о научно-практических работах, направленных на изучение преимуществ использования ГИС-технологий в сельском хозяйстве, возможностей их применения и перспективных разработок в этой области.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, ГИС, умное сельское хозяйство.*

***Abstract.** The article provides detailed information on scientific and practical works aimed at studying the advantages of using GIS technologies in agriculture, the possibilities of their application and promising developments in this area.*

***Keywords:** digital technology, GIS, smart agriculture.*

“Raqamli qishloq xo'jaligi” loyihasi takomillashtirishning afzalliklari. O'zbekistonda Dorivor o'simliklar bazalarini yaratish muhimligi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish fitosanitariya tadbirlarining samaradorligi va ekologik xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda

barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og'ir illat – korrupsiya balosini yo'qotishda ham ular samarali vositadir. Buni barchamiz teran anglab olishimiz darkor”.